

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA XORIJ TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH

Islomov Maruf Abdushukurovich

O'zbekiston Davlat sport akademiyasi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti samarqand filiali, assistenti

Annotatsiya: Badiiy pedagogika - bu san'atdan foydalanish orqali ta'lim jarayonini tashkil etish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik didni rivojlantirish va shaxsiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan. Badiiy pedagogikaning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish, o'quvchilarning hissiy va intellektual rivojlanishiga yordam berishdir. Ushbu maqolada badiiy pedagogikaning asosiy tamoyillari va uning zamonaviy ta'lim sohasidagi yo'nalishlari qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: badiiy pedagogika, ilmiy salohiyat, pedagogik mahorat, ijodiy faoliyat, estetik tarbiya, estetik did, ma'naviy ozuqa.

Abstract: Art pedagogy is a pedagogical approach that focuses on the organization and development of the educational process through the use of art. This approach aims to develop students' creative abilities, cultivate aesthetic taste, and foster personal growth. The main goal of art pedagogy is to make the educational process more engaging and effective, and to promote students' emotional and intellectual development. This article briefly describes the main principles of art pedagogy and its directions in the field of modern education.

Key words: art pedagogy, scientific potential, pedagogical skills, creative activity, aesthetic education, aesthetic taste, spiritual nourishment.

Аннотация: В статье рассматривается важность использования зарубежного опыта на уроках физического воспитания. Анализируется передовой опыт зарубежных стран в данной области, его преимущества и возможности применения в условиях Узбекистана. Также обсуждаются проблемы, возникающие при внедрении зарубежного опыта, и пути их решения. Статья предназначена для учителей физической культуры, специалистов и научных работников.

Ключевые слова: физическое воспитание, зарубежный опыт, передовой опыт, методики обучения, физическое развитие.

KIRISH

O'zbekistonda jismoniy tarbiya sohasida xorijiy tajribalardan foydalanish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta'lim dasturlarini takomillashtirish, jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiq tarzda modernizatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. Xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari, jumladan, zamonaviy o'yinlar, mashqlar va metodikalar o'quv dasturlariga kiritilmoqda. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malakasini oshirish bo'yicha xalqaro seminarlar, treninglar va konferensiyalar tashkil etilmoqda. O'qituvchilar xorijiy davlatlarga malaka oshirish uchun yuborilmoqda. Mamlakatimizda zamonaviy sport majmualari, stadionlar va boshqa sport inshootlari qurilmoqda. Xalqaro standartlarga javob beradigan sport inventarlari va uskunalar bilan ta'minlash ishlari olib borilmoqda.

O'zbekiston xalqaro sport tashkilotlari va xorijiy davlatlar bilan faol hamkorlik qilmoqda. Xalqaro sport musobaqalari va tadbirlari o'tkazilmoqda. Jismoniy tarbiya sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xorijiy ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar o'rganilib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilmoqda. Ushbu ishlar natijasida O'zbekistonda jismoniy tarbiya sifati oshirilmoqda, yosh avlodning jismoniy rivojlanishi ta'minlanmoqda hamda xalqaro sport maydonlarida mamlakatimiz sharafini munosib himoya qiladigan sportchilar tayyorlanmoqda.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda raqobatbardosh va mustaqil yashay oladigan yoshlarni tayyorlash uchun an'anaviy ta'lim shakli, ya'ni faqat muayyan miqdordagi bilimlarni berish yetarli emas. Chunki ilm-fan va texnika shu darajada rivojlanganki, inson biror fandagi eng asosiy tushunchalarni ham xotirasida

saqlab qola olmaydi. Buning ustiga, tinimsiz o'zgarishlardan iborat bo'lib qolgan hayotga mustaqil qadam qo'yayotgan yoshlar ana shunday o'zgarishlarga ham intellektual, ham ma'naviy, ham jismoniy jihatdan tayyor bo'lmasa, raqobatlar kurashidan iborat dunyoda o'z o'rnini topa olmasligi mumkin.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida boy tajribalar yig'ilgan. Bular ishbilarmonlik o'yinlari, kompyuterli o'qitish, individuallashtirilgan o'qitish, insonparvarlik, hamkorlik va shaxsni erkin tarbiyalash kabi ilg'or usullardir. Xususan, jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy yondashuvlar qo'llanilishi va xorijiy tajribalardan foydalanish darajasi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu mavzu bo'yicha ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2020-yildagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son¹ Farmoni jismoniy tarbiya va sport sohasida xorijiy tajribalarni keng qo'llashni nazarda tutadi. Jumladan, sport ta'limi muassasalarini zamonaviy o'quv adabiyotlari va uskunalar bilan ta'minlash, xorijiy mutaxassislarini jalb etish, sport infratuzilmasini rivojlantirish kabi vazifalar belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining boshqa qarorlari ham mavjud bo'lib, ular jismoniy tarbiya sohasini rivojlantirishga qaratilgan.

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti olimlari tomonidan jismoniy tarbiya sohasida xorijiy tajribalarni o'rganish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Universitet veb-saytida (jtsu.uz) bu bo'yicha turli xil ilmiy anjumanlar haqida ma'lumotlar mavjud.

L. P. Matveevning "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" asarida jismoniy tarbiya jarayoni doimo takomillashib borishi ta'kidlanadi, chunki jamiyatning o'zi ham rivojlanishda davom etadi. Shuning uchun xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni o'z sharoitimizga moslashtirish jismoniy tarbiya sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

V. M. Zatsiorskiyning "Sport pedagogikasi" asarida sport pedagogikasi sohasida xorijiy tajribalarni o'rganish sportchilarni tayyorlashning zamonaviy usullarini o'zlashtirishga yordam berishi ta'kidlanadi. Bu esa, o'z navbatida, sportchilarning natijalarini yaxshilashga olib keladi.

N. M. Avliyokulovning "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish istiqbollari" asarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish uchun xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Bu, ayniqsa, sport ta'limi, sport infratuzilmasi va sport tibbiyoti sohalarida dolzarbdir.

A. A. Abduvahobovning "Jismoniy tarbiya va sportda innovatsion texnologiyalar" asarida esa jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va ularni amaliyotga joriy etish orqali jismoniy tarbiya va sportning samaradorligini oshirish mumkinligi bayon etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot doirasida jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada jami 85 nafar o'qituvchi ishtirok etdi. Undagi savollar jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalar hamda xorijiy tajribadan foydalanish darajasini aniqlashga qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'rovnoma natijalari quyidagicha ko'rinish oldi. Dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha respondentlarning faqat 10% zamonaviy texnologiyalardan foydalanishini bildirgan bo'lsa, 90% hali ham an'anaviy usullarga tayanadi. Bu natija jismoniy tarbiya darslarida texnologik innovatsiyalarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy texnologiyalarning o'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga ta'siri borasida so'rovnomada qatnashgan o'qituvchilarning 100% zamonaviy texnologiyalar bilim va ko'nikmalar shakllanishida muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Bu esa dars jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini tasdiqlaydi.

O'qituvchilarning rivojlangan davlatlar jismoniy tarbiya tizimiga qiziqishi natijasida 80% respondent xorijiy tajribalarni o'rganishga qiziqish bildirgan, 20% esa bu borada unchalik ahamiyat bermagan. Bu natija xorijiy tajribalarini tahlil qilib, mos usullarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Maktablarda zamonaviy jismoniy tarbiya usullarini qo'llash imkoniyatlari so'rovnoma ishtirokchilari tomonidan maktab sharoitlariga bog'liqligi ta'kidlangan. Barcha maktablarda zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi uchun infrastrukturaviy

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4711327>

sharoitlarni yaxshilash zarur. O'qituvchilarning shaxsiy jismoniy faolligi borasida so'rovnomada qatnashgan o'qituvchilarning 50% faqat dars jarayonida jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi, 30% haftasiga 2-3 soat jismoniy faollikka vaqt ajratadi, 20% esa bunga vaqt topolmasligini bildirgan. Bu natija o'qituvchilar orasida ham jismoniy faollikni oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, xorijiy tajribalarni o'rganish va o'qituvchilarning jismoniy faolligi kabi muhim masalalarni o'rganishga qaratilgan.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasi juda past (10%). Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda texnologiyalarning to'liq salohiyatidan foydalanilmayotganligini anglatadi. Ayni paytda, o'qituvchilarning 100%i zamonaviy texnologiyalar bilim va ko'nikmalar shakllanishida muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Bu esa o'qituvchilarning texnologiyalarning ahamiyatini tushunishini, ammo ularni amaliyotga joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatadi. Ushbu qiyinchiliklar, ehtimol, texnik ta'minotning yetishmasligi, o'qituvchilarning texnologik savodxonligi pastligi yoki an'anaviy o'qitish usullariga o'rganib qolganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Tadqiqot, shuningdek, o'qituvchilarning xorijiy tajribalarga qiziqishi yuqori (80%) ekanligini ko'rsatdi. Bu, o'qituvchilarning o'z kasbiy mahoratini oshirishga va jismoniy tarbiya darslarini takomillashtirishga tayyor ekanligini anglatadi. Biroq, xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va amaliyotga joriy etish uchun qo'shimcha resurslar hamda o'qituvchilarning malakasini oshirish zarur.

So'rovnoma natijalari, shuningdek, o'qituvchilarning shaxsiy jismoniy faolligi darajasi pastligini ko'rsatdi. O'qituvchilarning 50%i faqat dars jarayonida jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi, 30%i haftasiga 2-3 soat jismoniy faollikka vaqt ajratadi, 20%i esa bunga vaqt topolmasligini bildirgan. Bu, o'qituvchilarning o'zlari ham jismoniy faol bo'lishlari va o'quvchilarga o'rnak bo'lishlari zarurligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish uchun maktablarni zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash hamda o'qituvchilarning texnologik savodxonligini oshirish bo'yicha treninglar tashkil etish zarur. Xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish maqsadida o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha seminarlar va treninglar tashkil etish, shuningdek, xorijiy mutaxassislar bilan tajriba almashish yo'lga qo'yilishi lozim.

O'qituvchilarning shaxsiy jismoniy faolligini oshirish uchun maktablarda sport tadbirlari va mashg'ulotlarini tashkil etish, shuningdek, ularni jismoniy faol bo'lishga rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirish uchun o'quv dasturlarini takomillashtirish, zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish va o'quvchilarni jismoniy faoliyatga jalb qilish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari jismoniy tarbiya darslarining sifatini oshirish va o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalar va xorijiy tajribalar yetarli darajada qo'llanilmayapti. Shuning uchun quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. O'qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalarni jismoniy tarbiya darslarida qo'llash bo'yicha maxsus seminar-treninglar tashkil etish.
2. Zamonaviy sport texnologiyalarini maktablarga joriy qilish uchun infratuzilmani yaxshilash.
3. Xorijiy tajribalarni o'rganish va moslashtirish orqali dars metodikalarini yangilash.
4. O'qituvchilarning jismoniy faolligini oshirishga yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqot jismoniy tarbiya darslarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. Zamonaviy texnologiyalar va xorijiy tajribalarni joriy etish orqali o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini yanada yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2020-yildagi " O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4711327>
6. L.P. Matveev. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi.
7. V.M. Zatsiorskiy. Sport pedagogikasi.
8. N.M. Avliyokulov. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish istiqbollari.
9. A.A. Abduvahobov. Jismoniy tarbiya va sportda innovatsion texnologiyalar.
10. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan yozilgan darsliklar va o'quv qo'llanmalari.
11. Maktablar uchun jismoniy tarbiya darsliklari.
12. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti ilmiy jurnallari va to'plamlari.
13. Xorijiy ilmiy jurnallar va to'plamlar (ingliz, rus va boshqa tillarda).
14. Ilmiy konferensiyalar va seminarlar materiallari.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.